

ӘОЖ 556.5

ҚИҒАШ ӨЗЕНІНДЕГІ ГИДРОХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ МАУСЫМДЫҚ ДИНАМИКАСЫ

ЖАҚСЫЛЫҚОВА А.Ж.

"Балық шаруашылығының ғылыми – өндірістік орталығы"

ЖШС Атырау филиалы

Атырау, Қазақстан Республикасы

***Аңдатпа.** Бұл зерттеуде Қиғаш өзеніндегі гидрохимиялық көрсеткіштердің маусымдық динамикасы қарастырылды. Су үлгілері көктем, жаз және күз мезгілдерінде Песок, Камышинка және Төменгі Богатинскі бекеттерінен алынды. Негізгі көрсеткіштер ретінде рН, еркін көмірқышқыл газы (CO_2), еріген оттегі, биогенді қосылыстар (NH_4 , NO_2 , NO_3), перманганатты тотығу және жалпы минералдану деңгейлері анықталды. Көктемде су сапасы салыстырмалы түрде тұрақты болса, жазда рН мен еріген оттегінің жоғарылауы және CO_2 мөлшерінің күрт азаюы байқалды. Күзде биогенді қосылыстар мен минералдану деңгейі төмендеп, перманганаттық тотығу көрсеткіші өсті. Алынған нәтижелер Қиғаш өзенінің гидрохимиялық режимінің маусымдық заңдылықтарын сипаттап, су сапасын бағалауға және балық шаруашылығы үшін экожүйелік жағдайды талдауға мүмкіндік береді.*

Зерттеуді Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі қаржыландырады (№ BR23591095 грант).

***Түйінді сөздер:** Қиғаш өзені, гидрохимиялық көрсеткіштер, маусымдық өзгеріс, еріген оттегі, биогенді қосылыстар, минералдану.*

Кіріспе

Қиғаш – өзен, Еділ өзенінің шығыс бөлігі атырауының ірі тармақтарының бірі болып табылады. Қазақстанның Атырау облысы және Ресейдің Астрахан облысы аумағы арқылы ағып өтіп, Каспий теңізіне құяды. Қиғаш өзенінің жеке су жиналатын алабы жоқ, ол Еділ өзенінің атыраулық тармағы болып табылады. Сондықтан оның гидрологиялық және гидрохимиялық режимдері Еділ өзенінде және оның су жиналатын алабында жүретін процестердің бүкіл кешенін бейнелейтін өзендік факторлардың ықпалымен қалыптасады [1].

Өзен Каспий теңізіне қарай жылжыған кезде желпуіш тәрізді бірнеше ірі арналарға бөлінеді: Иголкинский, Утеринский, Шароновка. Утерин каналы Канычинский және Корморант арналары. Р.Шароновтан р. Татарская тармақталады. Гидрографиялық желінің негізін ұсақ өзендер құрайды (рр. Двойник, Смирновский, Қарағаш, Дунайка), жайылматармақ - ені 30 м дейінгі ұсақ су ағындары. Төменгі ағысында су ағындарының тармақталуы артады. Қиғаш өзенінің ұзындығы-378 км.

Еділ өзенінің атырауының тармағы болып табылатын Қиғаш өзенінің гидрофизикалық және гидрохимиялық режимі өзен факторларының әсерінен қалыптасады, бұл процестердің бүкіл кешенін және оның су жинау бассейнін көрсетеді. Сонымен қатар, Қиғаш өзенінің гидрофизикалық және гидрохимиялық режимі өзен ағынының ауытқуымен ғана емес, сонымен бірге Каспий теңізінің антропогендік әсерімен және деңгейінің өзгеруімен де байланысты бірқатар ерекшеліктерге ие. Зерттеудің мақсаты Қиғаш өзеніндегі гидрохимиялық көрсеткіштердің маусымдық динамикасын анықтап, су сапасын бағалау.

Материалдар мен әдістемелер

Жер үсті суының үлгілері көктемгі, жазғы және күзгі кезеңдерде жалпы қабылданған әдістерге сәйкес алынды [2]. Сынамалар үш бекеттен алынды: Песок, Камышинка және Төменгі Богатинскі. Суда еріген оттегінің құрамы сынама алу орнында МАРК-302М оттегі өлшегішімен анықталды, ортаның рН мәні МАРК-901 рН-метрмен өлшенді. Гидрохимиялық талдаулар «Ұлттық сараптама орталығы» ЖШС зертханасында жүргізілді. Сынақтар қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес өткізілді. Су үлгілері газ

режимін, биогендік қосылыстарды, перманганатты қышқылдану және жалпы минералдануды анықтау үшін талданды. Балық шаруашылығы нормативтеріне сәйкестік «Су объектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесіне» сәйкес жүргізілді [3].

Нәтижелер мен талқылаулар

Кесте 1 – Қиғаш өзеніндегі негізгі гидрохимиялық көрсеткіштерінің мәні

Сынама бекеттері	алу рН	Еріген газдар		Биогенді қосылыстар, мг/дм ³			Перманганатты тотығу, мгО/дм ³	Минералдану, мг/дм ³
		CO ₂ , мг/дм ³	O ₂ , мг/дм ³	NH ₄	NO ₂	NO ₃		
көктем								
Песок	7,80	0,40	10,20	0,026	0,007	0,44	3,3	134
Камышинка	7,50	0,80	10,10	0,033	0,005	0,53	3,1	138
Төменгі Богатинскі	7,10	2,00	10,30	0,031	0,005	0,44	3,0	144
Орташа мәні	7,50	1,06	10,20	0,030	0,006	0,47	3,1	139
жаз								
Песок	9,00	0,025	12,71	0,05	0,09	0,22	4,6	347
Камышинка	8,20	0,16	14,46	0,07	0,52	1,77	5,5	355
Төменгі Богатинскі	8,70	0,05	12,26	0,06	0,08	0	4,4	318
Орташа мәні	8,60	0,08	13,14	0,06	0,23	0,66	4,8	340
күз								
Песок	8,00	0,073	12,50	0	0	0,53	2,7	235
Камышинка	7,60	0,052	13,00	0	0,002	0,66	3,2	187
Төменгі Богатинскі	7,40	0,041	12,80	0	0	0	2,7	215
Орташа мәні	7,70	0,055	12,80	0	0,0006	0,39	2,9	212

2024 жылғы зерттеу жұмыстары кезінде көктемде Қиғаш өзеніндегі судың орташа температурасы 13,2°С, өзендегі судың орташа тереңдігі – 4,9 м, судың орташа мөлдірлігі 0,45 м-ге жетті. Зерттеу барысында алынған нәтижелерді талдау көрсеткендей, көктемде Қиғаш өзенінде рН орташа 7,5, суда еріген оттегінің деңгейі 10,2 мгО₂/дм³ шамасында болды. Перманганатты тотығу 3,0–3,3 мгО/дм³ аралығында, орташа 3,1 мгО/дм³ деңгейінде, ал жалпы минералдану 134–144 мг/дм³ (орташа 139 мг/дм³) аралығында анықталды. Жалпы алғанда, көктем кезеңінде Қиғаш өзенінің гидрохимиялық көрсеткіштері салыстырмалы түрде тұрақты деңгейде болды және су сапасы қалыпты жағдайда сақталғанын көрсетті. Әдеби деректер мен алынған минералдану деңгейіне сүйене отырып, Қиғаш өзенінің сулары Алекин жіктеуі бойынша гидрокарбонатты-кальцийлі (НСО₃–Са) типке жатады.

Жаз мезгілінде өзендегі судың орташа тереңдігі 3,7 м-ден аспады, су температурасы 24,4°C-қа дейін көтерілді. Өзендегі мөлдірлік мәндері орташа есеппен 0,37 м болды. Бақылаулар нәтижесінде еріген оттегінің мөлшері орта есеппен 9,10 мгО₂/дм³ деңгейінде анықталды. Жалпы, биогендік заттар, органикалық заттар және минералдану Қиғаш өзенінде 2024 жылдың жазында табиғи ауытқулар шегінде болды. Бұл кезеңде рН орташа 8,6 деңгейінде, ал станциялардағы еріген оттегі мөлшері 12,26–14,46 мгО₂/дм³ аралығында болды. Перманганаттық тотығу орта есеппен 4,8 мг/дм³ құрады. Ең жоғары минералдану көрсеткіші Камышинка бекетінде тіркелді. Минералдану шамасы (318–355 мг/дм³) өзен суларының төмен минералданған суға жататынын көрсетеді, ал иондық құрамы бойынша Қиғаш өзені сулары Алекин жіктеуі бойынша гидрокарбонатты-кальцийлі (НСО₃–Са) типке сәйкес келеді.

Биогендік элементтер су объектілерінің биологиялық өнімділігін анықтайтын табиғи сулардың маңызды компоненттері болып табылады [4,5]. Жаз мезгілінде өзендегі судың орташа тереңдігі 3,7 м-ден аспады, су температурасы 24,4°C-қа дейін көтерілді. Өзендегі мөлдірлік мәндері орташа есеппен 0,37 м болды. Бақылаулар нәтижесінде еріген оттегінің мөлшері орта есеппен 9,10 мгО₂/дм³ деңгейінде анықталды. Жалпы, биогендік заттар, органикалық заттар және минералдану Қиғаш өзенінде 2024 жылдың жазында табиғи ауытқулар шегінде болды. Бұл кезеңде рН орташа 8,6 деңгейінде, ал станциялардағы еріген оттегі мөлшері 12,26–14,46 мгО₂/дм³ аралығында болды. Перманганаттық тотығу орта есеппен 4,8 мг/дм³ құрады. Ең жоғары минералдану көрсеткіші Камышинка бекетінде тіркелді. Минералдану шамасы (318–355 мг/дм³) өзен суларының төмен минералданған суға жататынын көрсетеді, ал иондық құрамы бойынша Қиғаш өзені сулары Алекин жіктеуі бойынша гидрокарбонатты-кальцийлі (НСО₃–Са) типке сәйкес келеді.

Күз мезгілінде Қиғаш өзенінің гидрофизикалық көрсеткіштері маусымдық ауытқуларға тән болды: судың температурасы жаз мезгілімен салыстырғанда 17,9°C-қа дейін төмендеді, өзеннің орташа тереңдігі 1,9 м, мөлдірлігі 0,44 м деңгейінде тіркелді. Күзгі кезеңде өзен суының сутегі көрсеткіші орташа рН = 7,7 болды, бұл судың әлсіз сілтілі қасиетін сипаттайды. Станциялар бойынша нитрит иондарының мөлшері орта есеппен 0,0006 мг/дм³ деңгейінде, ал нитраттардың концентрациясы 0–0,66 мг/дм³ аралығында өзгерді. Қиғаш өзеніндегі судың жалпы минералдануы күзде орта есеппен 212 мг/дм³ құрап, көктем-жаз кезеңдеріне қарағанда төмендегені байқалды. Перманганатты тотығу шамасы 2,9 мг/дм³-ке дейін өсіп, рұқсат етілген шекті мәндерден аспады. Жалпы алғанда, күзгі маусымда Қиғаш өзені сулары төмен минералданған сулар қатарына жатады және Алекин жіктеуі бойынша гидрокарбонатты-кальцийлі (НСО₃–Са) типпен сипатталады.

Қорытынды

Қиғаш өзеніндегі 2024 жылғы гидрохимиялық зерттеулер нәтижесінде маусымдық айырмашылықтар айқындалды. Көктемде су сапасы тұрақты болып, оттегінің мөлшері жоғары деңгейде сақталды. Жаз мезгілінде рН көрсеткіші мен еріген оттегінің деңгейі артты, ал еркін көмірқышқыл газының концентрациясы күрт төмендеді. Биогенді қосылыстардың мөлшері табиғи ауытқу шегінде болды. Күзде судың температурасының төмендеуімен қатар минералдану деңгейі азайып, перманганаттық тотығу шамасы жоғарылағаны анықталды. Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері Қиғаш өзенінің гидрохимиялық режимі табиғи маусымдық ерекшеліктерге сай қалыптасатынын көрсетті және өзен суы балық шаруашылығы үшін қолайлы деңгейде екендігін дәлелдеді. Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша Қиғаш өзеніндегі барлық гидрохимиялық көрсеткіштер балық шаруашылығы нормативтерінен аспады. Су объектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесіне сәйкес, Қиғаш өзені сулары «жақсы сапалы, балық шаруашылығына қолайлы» сулар тобына жатады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Катунин Д.Н. Еділ өзенінің төменгі ағысы мен Каспий теңізінің гидрологиялық–гидрохимиялық режимінің ерекшеліктері. Астрахань, 1999. 15–20 б.
2. СТ ҚР МЕМСТ Р 51592-2003 Су. Сынамаларды іріктеуге қойылатын жалпы талаптар. - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитеті. - 01.01.2005 ж. қолданысқа енгізілді.
3. Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті Төрағасының 2016 жылғы 9 қарашадағы № 151 «Су объектілеріндегі су сапасын жіктеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» бұйрығы <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014513>
4. Алекин О. А. Общая гидрохимия / О.А.Алекин. – М.: Гидрометеоздат, 1953. – 295 с.
5. Никанорова А.М. Гидрохимия / А.М. Никанорова. – Санкт-Петербург: Гидрометеоздат, 2001. – 444 с.